

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №5 (19)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 5 (19)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Ихтиярова Г.А.	(Бухара)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нуралиев Н.А.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА ЦИТОМЕГАЛОВИРУС И ГЕРПЕС АССОЦИИРОВАННЫХ АЛЛЕРГИЧЕСКИХ ДЕРМАТИТОВ У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА

Худайберганов М.Р., Наврузова Ш.И.

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

***Резюме.** Статья посвящена разработке методов дифференциальной диагностики вирус-ассоциированных аллергических дерматитов у детей раннего возраста, что имеет большое значение для органов здравоохранения при организации специализированной педиатрической и детской аллергологической службы. Автором установлено, что 57-83% матерей детей с аллергическим дерматитом в возрасте от 0 до 5 лет, имеют положительный результат ЦМВ и ВПГ-инфицированности. У детей с аллергическим дерматитом в ассоциации с ЦМВ и ВПГ-инфекциями отмечается высокая степень реактивности к пищевым аллергенам, аллергенам домашней пыли, луговых и сорных трав. Предложены алгоритмы диагностики и программа профилактики обострения аллергического дерматита у детей.*

***Ключевые слова:** дети, аллергия, вирус, иммунитет, ЦМВ, герпес*

DIFFERENTIAL DIAGNOSIS OF CYTOMEGALOVIRUS AND HERPES-ASSOCIATED ALLERGIC DERMATITIS IN YOUNG CHILDREN

Khudayberganov M.R., Navruzova Sh.I.

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

***Resume.** The article is devoted to the development of methods for the differential diagnosis of virus-associated allergic dermatitis in young children, which is of great importance for health authorities in the organization of specialized pediatric and pediatric allergological services. The author found that 57-83% of mothers of children with allergic dermatitis aged from 0 to 5 years have a positive result of CMV and HSV infection. Children with allergic dermatitis in association with CMV and HSV infections have a high degree of reactivity to food allergens, allergens of house dust, meadow and weeds. Diagnostic algorithms and a program for the prevention of exacerbation of allergic dermatitis in children are proposed.*

***Keywords:** children, allergy, virus, immunity, CMV, herpes*

ЁШ БОЛАЛАРДА ЦИТОМЕГАЛОВИРУС ВА ГЕРПЕС БИЛАН БОҒЛИҚ АЛЛЕРГИК ДЕРМАТИТНИНГ ДИФФЕРЕНЦИАЛ ДИАГНОСТИКАСИ

Худайберганов М.Р., Наврузова Ш.И.

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббий институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

***Резюме.** Мақола ёш болаларда вирус билан боғлиқ аллергик дерматитни дифференциал таъхислаш усулларини ишлаб чиқишга бағишланган бўлиб, бу соғлиқни сақлаш органлари учун ихтисослаштирилган болалар ва болалар аллергологик хизматларини таъкил этишида катта аҳамиятга эга. Муаллиф 5 ёшгача бўлган аллергик дерматитли болалар оналарининг 57-83% да ЦМВ ва герпес инфекциясининг ижобий натижаси борлигини аниқлади. ЦМВ ва герпес инфекциялари билан биргаликда аллергик дерматит билан оғриган болалар озиқ-овқат аллергенлари, уй чанглари, ўтлоқ ва бегона ўтларнинг аллергенларига юқори даражада реактивликка эга. Диагностика алгоритмлари ва болаларда аллергик дерматитнинг кучайишини олдини олиш дастури таклиф этилади.*

***Калит сўзлар:** болалар, аллергия, вирус, иммунитет, ЦМВ, герпес*

Введение. У детей раннего возраста могут также наблюдаться контактный аллергический дерматит, инсектная аллергия [2,3].

Ведущим механизмом развития является иммуноглобулин Е (IgE)-опосредованные реакции. Выделяют и смешанные типы аллергических реакций – IgE- и не-IgE-опосредованные в виде аллергического эозинофильного эзофагита, энтероколита, а также не-IgE-опосредованные реакции в виде энтероколита и проктоколита, энтеропатии на пищевой белок. Выделяют три основных фактора, предрасполагающих к АЗ: генетический, непосредственный контакт с аллергеном и внешние средовые факторы [5,8].

Один из значимых факторов риска развития АЗ у детей – семейная предрасположенность, прогностически важными являются наличие какой-либо атопии у матери, а также генетические маркеры аллергии. В большинстве случаев у детей с предрасположенностью к атопии чаще всего развивается АтД, дебют которого приходится на первые месяцы жизни. Атопический дерматит АтД является мультифакторным воспалительным заболеванием кожи, характеризующимся хроническим рецидивирующим течением, сезонностью проявлений, возрастными особенностями локализации и морфологии очагов поражения [4,7].

Важную роль играет наследственность. Часто при сборе анамнеза выясняется, что родственники страдают различного рода атопией (бронхиальная астма, поллиноз, пищевая аллергия, крапивница). АтД имеет характерную клиническую картину в виде возникновения кожного зуда, появления эритематозно-сквамозных высыпаний, также с распространением кожного процесса возможно появление папул, везикул, экссудации, лихеноидных папул, эксфолиаций. Как правило, дебют АтД приходится на ранний и дошкольный возраст. Течение заболевания у детей сопровождается увеличением продукции общего и специфических IgE у 48,9% [1,6].

Цель исследования: разработка методов дифференциальной диагностики вирус ассоциированных аллергодерматозов у детей.

Материалы и методы исследования:

Для исследования были отобраны 120 детей раннего возраста. Из них основную группу составили 90 больных детей с вирус-ассоциированными аллергодерматозами, контрольную группу составили 30 здоровых детей раннего возраста, из них 15 здоровых детей в возрасте до 1 года, 15 здоровых детей 1-5летнего возраста.

Больных детей основной группы распределили по возрасту, соответственно рекомендациям ВОЗ (2022):

- 1-группу составили 30 больные дети в возрасте от 0-12 месяцев;
- 2-группу составили 30 больные дети в возрасте 1-3 года;
- 3-группу составили 30 больные дети в возрасте 3-5 лет.

У всех больных детей с аллергическим дерматитом выявили ассоциацию с герпес и цитомегаловирусной инфекции.

Средний возраст детей 1-группы составил $5,9 \pm 2,68$ месяцев (минимальный возраст при этом составил 15 дней, максимальный-11 месяцев).

Возраст детей 2-группы в среднем был равен $1,4 \pm 0,48$ год (минимальный возраст составил-1 год, максимальный -2 года).

Возраст детей 3-группы в среднем составил $3,9 \pm 0,72$ лет (минимальный возраст-3 года, максимальный-5 лет).

Все больные дети имели диагноз аллергический дерматит в ассоциации с герпес и цитомегаловирусными инфекциями.

Аллергодерматозы - это группа заболеваний кожи, обусловленных аллергическими реакциями.

Классификация включает несколько основных видов: атопический дерматит, аллергический контактный дерматит, экзема, крапивница, а также токсикодермии и аллергические васкулиты.

Результаты и обсуждение.

В целом, полученные результаты изучения содержания IgE в сыворотке крови пациентов показали усиление его синтеза при аллергодерматитах, что свидетельствует об аллергической природы дерматита, рис.1.

С учетом содержания IgE в сыворотке крови, у отобранных для исследования пациентов были определены титры иммуноглобулина М и G к цитомегаловирусу и герпес. Результаты показали отсутствие статистически значимых сдвигов значений в зависимости от возраста, табл. 1.

Табл.1.

Титры антител к ЦМВ и герпес инфекции при аллергодерматозах у детей

Показатели	1-группа	2-группа	3-группа
IgM к ЦМВ	$0,87 \pm 0,9$	$1,12 \pm 1,2$	$0,9 \pm 0,69$
IgG к ЦМВ	$4,3 \pm 1,2$	$4,14 \pm 1,0$	$4,03 \pm 0,9$
IgM к герпес	$0,27 \pm 0,2$	$0,29 \pm 0,1$	$0,38 \pm 0,1$
IgG к герпес	$3,6 \pm 1,37$	$4,59 \pm 1,5$	$4,69 \pm 1,4$

Рис. 1. Содержание иммуноглобулина Е при аллергических дерматитах у детей

В настоящее время герпесвирусные инфекции остаются одной из актуальных проблем медицины, вызывая неоднозначные суждения от полного неприятия вопроса об их значимости до возведения в ранг жизнеугрожающих.

Европейским региональным бюро ВОЗ цитомегаловирусная инфекция (ЦМВИ) отнесена в группу болезней, которые определяют будущее инфекционной патологии. Ж.Ж. Рапопорт (2013), С. Söderberg-Naucler (2008) и другие считают необходимым принципиально изменить отношение к ЦМВИ и усилить борьбу с ней.

Результаты изучения показали, что 87% матери имеют положительный результат TORCH-инфицированности. В частности, 20 (66,7%) матери детей 1-группы имеют положительные титры IgM к ЦМВ, 23 (76,7%) - имеют положительный IgG к ЦМВ. А также, 21 матери (70%) имеют высокие титры IgM к герпес и 23 (76,7%) имеют IgG к герпес инфекции. При этом ассоциация вирусов отмечается у 25 (83,3%) матерей, детей 1-группы, рис.2.

Рис. 2. Частота ЦМВ и герпес инфицированности у матерей детей группы исследования

Оценка частоты ЦМВ и герпес инфицированности у матерей показала более высокий процент женщин, детей 1-группы и 2-группы с аллергическим дерматитом в возрасте 0-12 месяцев и 1-3 года, соответственно с аллергическим дерматитом.

Установленные у матерей больных детей с аллергическим дерматитом высокие титры IgG к ЦМВ и герпес инфекциям, свидетельствуют о хроническом персистирующем течении заболевания и высокой вероятности течения беременности на фоне ЦМВ и герпес инфицированности.

Спектр аллергической сенсибилизации у больных детей показал высокую степень реактивности к смеси:

- пищевых аллергенов ((f20-f25-f33-f44-f84-f87-f92-f95), миндаль, томат, апельсин, клубника, киви, дыня, банан, персик)- $4,5 \pm 0,29$ МЕ/мл;
- яичный белок (f1)- $4,0 \pm 0,09$ МЕ/мл;
- яичный желток (f75) - $4,7 \pm 0,1$ МЕ/мл;
- коровье молоко (f2)- $5,6 \pm 0,09$ МЕ/мл.
- аллергенов рыбы ((f3-f41-f205-f206-f254), треска, лосось, семга, сельдь, скумбрия, камбала)- $5,3 \pm 0,28$ МЕ/мл;
- аллергенов овощей ((f12-f15-f25-f31-f35), горох, фасоль белая, томаты, морковь, картофель)- $5,7 \pm 0,18$ МЕ/мл.

Средняя степень реактивности установлена на смесь аллергенов злаковых ((f4-f6-f7-f8-f9), пшеница, ячмень, овес, кукуруза), $-3,9 \pm 0,13$ МЕ/мл;

У больных детей с АД на фоне ЦМВ и герпес инфекции также была установлена низкая реактивность на смеси аллергенов фруктов ((f49-f92-f94-f95), яблоко, банан, груша, персик) - $0,7 \pm 0,02$ МЕ/мл; пшеницу (f4)- $0,5 \pm 0,01$ МЕ/мл и рис (f9) $-0,6 \pm 0,01$ МЕ/мл, рис.3.

Рис.3. Степени аллергической реактивности при сочетании аллергического дерматита с ЦМВ и герпес инфекциями у детей в возрасте 0-12 месяцев

Таким образом, установленные степени реактивности к аллергенам при АД в ассоциации с ЦМВ и герпес инфекциями у детей в возрасте 0-12 месяцев свидетельствуют о сложности механизма развития и формирования аллергического дерматита. Все это показывает важность учета и дифференциации патологических состояний и состояния коморбидности при этом.

Изучение спектра аллергической сенсибилизации у детей 2-группы показало особенности формирования и расширения спектра аллергенов у детей раннего возраста. Так, у детей 2-й группы дополнительно к установленным у детей 1-группы, выявили сенсибилизацию еще на аллергены домашней пыли (m1-m3-m5-m6-d1-d2-h1) $-1,3 \pm 0,04$ МЕ/мл; луговых трав (g3-g4-g5-g6-g8) $-1,4 \pm 0,54$ МЕ/мл; сорных трав (w1-w6-w7-w10-w19) $-2,7 \pm 0,68$ МЕ/мл; перхоть коровы (e4) $-1,3 \pm 0,1$ МЕ/мл, рис.4.

Рис. 4. Степень аллергической реактивности при аллергическом дерматите у детей раннего возраста

Следует отметить, что состав смеси аллергена домашней пыли состоит из (m1-m3-m5-m6-d1-d2-h1) смеси *Penicillium notatum* + *Aspergillus fumigatus* + *Candida albicans* + *Alternaria alternata* (tenuis) + *Dermatophagoides pteronyssinus* + *Dermatophagoides farinae* + домашняя пыль, на что у детей 2-й группы выявили среднюю степень реактивности-1,3±0,04 МЕ/мл.

Аллерген из смеси луговых трав (g3-g4-g5-g6-g8) составляет ежу сборную + овсяницу луговую + плевела + тимофеевки + мятника луговой, реактивность средняя -1,4±0,54 МЕ/мл.

Смесь аллергенов сорных трав (w1-w6-w7-w10-w19) составили амброзия обыкновенная + полынь обыкновенная + нивяник + марь белая + постенница лекарственная, а реактивность составила-2,7 ±0,68 МЕ/мл, что соответствует средней степени сенсибилизации.

Сравнительная оценка результатов аллергодиагностики показала более высокую степень реактивности у детей 3-группы в возрасте 4-5 лет на аллергены пищевой смеси(миндаль, томат, апельсин, клубника, киви, дыня, банан, персик), орехи, сорные травы, луговые травы, домашнюю пыль.

Поэтому при правильной постановке диагноза, важен учет сочетания АД с ЦМВ и герпес инфекциями, что требует более детального изучения механизма течения аллергического воспаления на фоне вирусной нагрузки.

Для разработки оптимального способа определения риска хронизации дерматита и развития гиперреактивности кожи у больных детей с АД в ассоциации с ЦМВ и герпес инфекциями и их матерей, проанализировали полученные результаты исследования.

При оценке значимости различий исходов в зависимости от воздействия и/или наличия фактора сенсибилизации рассчитали критерий Хи- квадрат. Составили четырех полную таблицу сопряженности для анализа данных исследования и сравнения процентных долей признаков в двух группах обследования. Всех больных распределили на 4 группы: А, В, С, D.

При этом А-группу составили больные дети АД и ЦМВ+герпес инфицированностью с наличием фактора аллергена; В- группу входили больные дети с АД без ЦМВ+герпес инфекций с наличием фактора аллергена; в С-группу включили больные дети АД и ЦМВ+герпес инфицированностью без фактора аллергена; в D-группу включили больные с АД без ЦМВ+герпес инфекций и фактора аллергена.

Отобранные для исследования группы больных были рандомизированы по основным клинико-лабораторным и функциональным показателям. Они отличались только по наличию ЦМВ+герпес инфекции. Составили четырехпольную прогностическую таблицу для определения тактики ведения больных детей с АД.

Всего было изучено 15 факторов риска, с учетом выявленных факторов риска рассчитали отношение шансов развития гиперреактивности кожи и хронизации воспаления у детей с помощью новой онлайн программы- сервис StatTech. Таким образом, анализ спектра аллергической сенсибилизации с учетом анамнеза и возрастных особенностей факторов риска, установлено, что у детей до 1 года преимущественно отмечается ЦМВ и ВПГ инфицирование родителей. Это показывает необходимость одновременного лечения родителей и ребенка с сохранением естественного вида вскармливания. А также показывает важность пренебрежения антибиотикотерапии для профилактики лекарственной аллергии у детей с ассоциированным с ЦМВ и ВПГ инфекциями АД.

Заключение

1. Установлено, что 57-83% матери детей с аллергическим дерматитом в возрасте 0-5 лет, имеют положительный результат ЦМВ и ВПГ- инфицированности.

2. У детей с аллергическим дерматитом в ассоциации с ЦМВ и ВПГ инфекциями отмечается высокая степень реактивности к пищевым аллергенам, аллергенам домашней пыли, луговых и сорных трав.

3. Установлен высокий риск хронизации воспаления и развития гиперреактивности кожи при аллергическом дерматите у детей с частыми стоматитами и ОРВИ, с частой антибиотикотерапией, с дисбактериозом, с аллергией к пищевым продуктам, с лекарственной аллергией, со стойкой диареей, с ранним искусственным вскармливанием, с атопией и TORCH инфицированностью у родителей, с инсектной аллергией.

Список литературы:

1. Ганиева Ш.Ш., Эргашева М.У., Паноев Х.Ш. Иммуновоспалительные маркеры синтропных сердечно-сосудистых заболеваний. Медицинская иммунология. 2023;25(4):933-938. <https://doi.org/10.15789/1563-0625-ИИМ-2763>

2. Любошенко Т. М. “Клинико-иммунологическая характеристика больных с цитомегаловирусной инфекцией,” Омский научный вестник, no. 2 (134), pp. 129–132, 2014.

3. Мавлянова Ш.З, Муллаханов Ж. Б., Исмагилов А. И. Современные методы диагностики аллергических заболеваний кожи. *Juvenis scientia*282020 | Vol. 6 | 28-34.

4. Наврузова Ш.И. и Ганиева Ш.Ш. (2019). Показатели иммунного статуса при гастроэнтерологической патологии у детей. *Журнал биомедицины и практики* , 2 (5), с.64.

5. Мачарадзе Д.Ш. Современные клинические аспекты оценки уровней общего и специфических IgE // *Педиатрия*. 2017; 96 (2): 121-127.

6. Мельникова Ксения Сергеевна, Кувшинова Елена Дмитриевна, Ревякина Вера Афанасьевна

съемна АЛЛЕРГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ В РАННЕМ ВОЗРАСТЕ // *Педиатрия. Consilium Medicum*. 2021. №2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/allergicheskie-zabolevaniya-v-rannem-vozhraсте>

7. Мирзоян В.Л., Разнатовский К.И., Моныхов К.Н. Атопический дерматит. Алгоритмы диагностики и лечения. СПб., 2018; с. 6 [Mirzoyan VL, Raznatovsky KI, Monakhov KN. Atopic dermatitis. Diagnostic and treatment algorithms. Saint Petersburg, 2018; p. 6

8. Опыт вакцинации детей с аллергодерматозами в различные периоды заболевания Умарова Зарифа Касимовна, Мамаджанова Гулнора Сидикджановна, Рахимова Умеда Халимовна, Носирова Матлуба Пулатовна, Ёдгоровая Майрам Джумахоновна // *Вестник Педагогического университета*. 2014. №5 (60). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/opyt-vaktsinatsii-detey-s-allergodermatozami-v-razlichnye-periody-zabolevaniya>

Для цитирования: Худайбергенов М.Р., Наврузова Ш.И. Дифференциальная диагностика цитомегаловирус и герпес ассоциированных аллергических дерматитов у детей раннего возраста // *Вестник фундаментальной и клинической медицины*. – 2025. – № 5(19). – С. 518–523. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17222223>